

Джемалдинов Т.Н.

ИДЕНТИЧНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ТЮРКСКОГО КРЫМА XIII–XIV ВВ.¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье изучены региональные особенности золотоордынского Крыма, его отличия от материковых владений ханов, выявлены причины этих отличий.

Ключевые слова: Крым, тюркский этнос, Золотая Орда, Улус Джучи, общественно-экономические отношения, феодализм, кочевой строй, оседлость.

Abstract. The article outlines the local structure of the Golden Horde Crimea, its differences from the mainland possessions of the Khans, and also gives a brief explanation of the reasons for these differences.

Key words: Crimea, Turkic ethnos, Golden Horde, Ulus of Jochi, socio-economic relations, feudalism, nomadic system, sedentarization.

Крым – сложный, неоднородный и, что не менее важно, достаточно выделяющийся, специфический регион. Это вдвойне интересно, ведь зная, сколько различных культур и народов населяли этот край, местное региональное устройство всегда было отличным от иноземных государств. Такая историческая ситуация на полуострове хорошо демонстрирует социально-экономические отношения одних и тех же этнических культур на разных участках земли.

В данной статье будет в общих чертах разобрано региональное устройство средневекового тюркского Крыма с XIII по XIV вв., проведено сравнение с золотоордынским улусом, а также дано обоснование описываемых положений.

Для начала, стоит дать краткое описание самого края, чтобы указать характер местного быта. Существует наглядное описание природы, климата и окружения за авторством шведского историка и лингвиста XVIII в. Иоганна Тунманна, который даёт четкую картину местности [2, с. 18]. Север полуострова богат степными равнинами и колодцами, т.е. источниками пресной воды, здесь отсутствуют и горы, и полноводные реки. Для оседлого жителя, коими и наполнилась эта земля до массового прихода тюркского населения, это была плодороднейшая житница. Юг – скалистые обрывистые горы, частые лесополосы, холмы и немалое количество рек и озер. Всю историю Крыма, когда местные жители подвергались разграблению со стороны захватчика, здешнее народонаселение укрывалось в таких землях, чему свидетельствует существование «горных городов» как явления [2, с. 20].

Всё вышеперечисленное демонстрирует, насколько удобно и безопасно жить на территории полуострова. Но этот фактор не является единственной причиной активности различных сил. Крым, благодаря своему географическому положению, является промежуточным пунктом между Восточной Европой и Малой Азией. Это значит, что полуостров становится объектом, как торговых, так и политических

¹ Научный руководитель – С.Г. Бочаров, кандидат исторических наук, директор научно-образовательного центра «Археологические исследования», ведущий научный сотрудник «Историко-археологической лаборатории по комплексному изучению Византийского Причерноморья» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

интересов. Именно поэтому к нему еще с древних времён было приковано пристальное внимание всевозможных народов. До прихода тюрков исторический опыт Крыма включал в себя и развитые для своего времени оседлые народы тавров, милетидов¹, латинян и византийцев, и всевозможные кочевые и полукочевые скопления племен скифов, сарматов, алан, готов, гуннов, венгров, болгар и т.д. Даже западноевропейские государства основывали свои колонии на Южном и Восточном побережьях Крыма в период средневековья. Но все народы, «закрепившиеся» в этих землях, объединяла склонность к оседлости – даже таких классических кочевников, как, к примеру, сарматы и скифы [3, с. 121]; и непрерывающаяся межкультурная торговля, важная и неотъемлемая часть экономики на этой территории. Это значит, что крымская земля была так удачно расположена, что общества, находившиеся здесь, в силу окружающих факторов, видоизменялись под один определенный мотив поведения с определенными, похожими друг на друга, от народа к народу, общественно-экономическими отношениями.

Касаемо тюркских народов, первыми представителями их оказались хазары, но, как известно из византийских источников, Крым находился несколько обособленно от большей части их материковых владений [7, с. 41]. Поэтому и тюркский этнический компонент массово представлен не был. После развала Хазарского каганата на эту землю пришли половцы, которые аналогично, в силу отсутствия сильного административного аппарата, лишь собирали дань с Крыма, формально считая его частью своих владений [3, с. 291].

Вплоть до 1223 года на территории Крыма развивались торговля, ремесло, расширялись города и пригородные сельские земли. Но именно в этот год Крым перешел в новую для себя эпоху, когда двое воевод Чингис-хана, Джебе и Субэдей, вторглись со своим войском на территорию полуострова [5, с. 70].

Известно, что первое военное столкновение с татарами случилось при погоне монгольского отряда по поручению Чингис-хана за бежавшим из Средней Азии хорезмшахом Мухаммедом. За всё это время татары произвели набеги на Северный Иран, Кавказ, Грузию, Ширван, Северный Кавказ, дойдя так до Крыма и напав на Судак (Сутдею). Этот поход можно считать разведывательным, его результаты наметили новые планы для ордынских элит. Реализовал их внук Чингис-хана, Бату (Батый), во время своих двух походов на Восточную Европу для расширения Улуса Джучи. Так Крым стал частью Золотой Орды, будучи вновь разграбленным вернувшимся Субэдеем.

В этот раз в руках татаро-монголов была куда более развитая структура управления государством, поэтому и власть над полуостровом была уже не формальная, а прямая. Здесь были свои наместники, иногда даже некоторые династии, которые в течение нескольких поколений выполняли эту роль [6, с. 49]. Существовал свой «диван»: советники из высших слоёв ордынского общества; это свидетельствовало о значимой роли Крыма как отдельного важного региона в составе государства. Все настолько хорошо понимали важность, а также нужду в их сохранности, что разграбления Крыма случались лишь в тот момент, когда происходили смуты и борьба за власть между феодальными верхушками тюркского государства. Как пример, личность темника Ногая в истории Золотой Орды и его борьба с действующими ханами Чингизидами вплоть до смерти от руки хана Токты в 1300 г. [1, с. 88].

Структура государственного управления, нойонов, айлов, акцент на власти военного сословия свидетельствуют о феодальном или полу-феодальном строе. Но даже этот факт не отменяет внешнюю политику, заключающуюся в нападении, захвате и ассимиляции тех народов, которые являются более развитыми, нежели сами монголы в период описываемой формации.

¹ Одна из греческих династий, ставшая в будущем, по историографическим данным, «археанактидами».

Как писал Ф. Энгельс, «Само собой разумеется, что при каждом завоевании более варварским народом, ход экономического развития нарушается и уничтожается целая масса производительных сил. Но в огромном большинстве случаев при прочных завоеваниях дикий победитель принужден приноравливаться к тому высшему "экономическому положению", какое он находит в завоеванной стране...» [4].

Если говорить о том, как повлияла Орда на Крым, то сразу стоит сказать о громадном притоке тюркского населения: если на эту землю прикреплялся монгольский царевич со своим нойоном, то и обычный люд здесь появлялся в силу всевозможных факторов, будучи зависимым от хозяев. К тому же, в отличие от иных захваченных территорий Восточной Европы, Крым обладал возможностью пригона лошадей и создания здесь пастбищ для них [7, с. 158]. Но можно ли сказать, что монголы нарушили традицию и, принеся кочевой образ жизни, привили его всему полуострову? Нет. Сами народы, пригнанные сюда монголами, либо уже были оседлыми, либо приучены к полу-оседлым условиям [1, с. 104]. Поэтому не только около степных пастбищ, но и около старых греческих городов возникали новые поселения.

Нельзя назвать монгольскую власть слабой или неспособной к управлению, точно не в период XIII–XIV вв., но и она не сумела распространить один порядок на всю территорию своего государства в силу большого разнообразия регионов. Поэтому и происходили восстания, и поэтому угнетенные народы старались добиться независимости. На примере Крыма, в будущем отделившегося, когда началась Смута Кок- и Ак-Орды, погубившая Улус Джучи, можно проследить, как может существовать более совершенное общественно-экономическое устройство при менее совершенном, у приверженцев которого и была власть.

Подытоживая все вышеперечисленное, можно точно сказать, что тюркский Крым, как регион, в силу уже накопившегося исторического опыта, удачного территориального положения, большого опыта взаимодействий с развитыми для того времени народами, византийского наследия и определенной структуры социально-экономических отношений, при теснейшем контакте с золотоордынским улусом, продолжил развиваться в аналогичном ключе, перенимая плюсы захватчика. И на это кардинально не сумела повлиять ни агрессивная политика ханов во время смут, ни сильнейшая ассимиляция с тюркским этносом. Из этого и следует, какие факторы в действительности являются движущими силами в развитии общества, на примере исторического опыта тюркского Крыма за период с XIII по XIV вв.

Источники и литература

1. Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Название: Золотая Орда и её падение. М.–Л.: Издательство АН СССР, 1950. 505 с.
2. Тунманн И. Э. Крымское ханство. Симферополь: Государственное издательство Крымской АССР, 1936. 116 с.
3. История Крыма. Т. 1. М.: Куликово поле, 2019. 600 с.
4. Энгельс Ф. О проблемах языка и мышления // URL: https://dostoevskiyfyodor.ru/stalin/wp-content/uploads/sites/231/2017/04/karl-marks-fridrih-engels-i.-v.-stalin-v.-i.-lenin-o-problemah-jazyka-i-myshlenija-filosoff.org_.pdf#:~:text=Самой%20собой%20разумеется%2C%20что%20при%20заставляет%20даже%20принять%20свой%20язык (дата обращения: 19.09.2023)
5. Мыц В.А. Завоевание поздневизантийской Таврики монголами: историко-археологический контекст катастрофы последней четверти XIII века // Stratum plus. 2016. №6. С. 69–106.
6. Некрасов А. М. Возникновение и эволюция Крымского государства в XVI–XVI вв. // Отечественная история. 1999. № 2. С. 48–58.
7. Vocharov S. G. Between the Byzantium, the Mongols and the Ottomans. The studies of the history of Crimea in the 13th-18th centuries. București–Brăila, 2021. 433 с.